

NEYRON TO'RI MODELLARI ASOSIDA KO'P PARAMETRLI GRAF QIRRALARINI BIR PARAMETRGA KELTIRISHDA ALGORITMINI ISHLAB CHIQUISH.

Shakhlo Toraboyevna Allamova
Department of "Software engineering",
Urgench branch of Tashkent University of
Information Technologies named after
Muhammad al-Khwarizmi,
Urgench, Uzbekistan,
[*shaxloallamova@gmail.com*](mailto:shaxloallamova@gmail.com)
+998918688811

Abstrakt

So'nggi yillarda, neyron tarmoqlari (NN) va grafika nazariyasining o'zaro aloqasi kompyuter fanlari va sun'iy intellekt sohasida katta e'tibor qozondi. Ayniqsa, grafik neyron tarmoqlari (GNN) ning rivojlanishi, an'anaviy neyron tarmoqlarni grafik tuzilmalar bilan integratsiya qilish orqali yangi yondashuvlarni yaratdi. Ushbu maqolada, GNN ning asosiy kontseptsiyalari va ularning PATCHY-SAN modelida qo'llanilishi muhokama qilinadi. PATCHY-SAN modeli, oddiy neyron tarmoqlaridan farq qilib, grafika strukturalarini va ularning aloqalarini yanada chuqurroq o'rganish imkonini beradi. Modelda, har bir nuqta va uning atrofidagi tuzilmalarga diqqat qaratiladi, bu esa tasvir tanib olish va boshqa ko'plab amaliy sohalarda samarali natijalarga erishishga imkon yaratadi. Shu bilan birga, PATCHY-SAN ning o'ziga xos xususiyatlari va uning boshqa grafik tarmoqlari bilan solishtirilishi ko'rib chiqiladi. Maqola, bu yondashuvlarning kelajakdagi imkoniyatlari va uning ilmiy hamda amaliy sohalarda qo'llanilishi bo'yicha istiqbollarni taqdim etadi.

Kalit so'zlar: sun'iy, Neyron tarmoq, nerv hujayrasi, akson, dendritlar, logotip. Sinaps, Grafik

Kirish

Biologiya sun'iy neyron tarmoqlarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Tadqiqotchilar mavjud bo'lgan tarmoq konfiguratsiyasi va algoritmgiga mos keladigan shartlarni qo'llagan holda aqliy faoliyatini tashkil etishni tasvirlashadi. Ammo bu shunga o'xshash tarzda tugaydi. Miyaning bilimlari biroz cheklangan, unga ergashadigan va unga taqlid qilganlar esa kamroq qabul qilinadi. Shu sababli,

tarmoqni ishlab chiquvchilar zamonaviy biologik ma'lumotlardan ortig'ini talab qiladigan funksiyani.

Biz neyron prototiplarini o'rganish bilan boshlaymiz. Neyron tarmoq - bu nerv hujayrasi. Bu tanani va uning atrofini bog'laydigan shoxlardan iborat. (1.1-rasm).

2.1-rasm Neyron to`ri.

Retseptor neyron filiallariga dendrit deyiladi. Ishg'olga javob beruvchi neyrondagi shoxlarga "akson" deyiladi. Har bir neyronning bir anioni bor. Dendritlar va aksonlar juda murakkab tuzilishga ega. Neyron aksonlari stimulyatsiya manbai va dendrit o'rtasidagi sinaps deb ataladi. Neyronning asosiy vazifasi - dendritni aksonga qo'zg'atishdir. Shunga qaramay, turli dendritlardan kelgan signallar akson signallariga boshqacha ta'sir qilishi mumkin. Agar noqulaylikning umumiy summasi muayyan umumiy shartlar ostida o'zgarib turadigan radikal mohiyatga olib keladigan bo'lsa, neyron signalni uzatadi. Buning aksincha, aksondagi signallar signal emas: neyron qo'zg'alishga javob bermaydi. Ushbu asosiy sxemada juda ko'p qiyinchiliklar va cheklovlar mavjud va ko'plab simulyatsiya qilingan neyron tarmoqlar bu oddiy xususiyatlarni ishlab chiqadi.

Neyron tarmoqlardan foydalanish - logotiplarni tanib olish, ob'ektlarni tasniflash, muvofiqlashtirish, yaqinlashtirish, prognozlash, ekspert tizimlarini yaratish va assotsiativ xotira tashkil etish kabi masalalar hal qilinmoqda. Neyron tarmoqlari vaqtni oldindan aytib berish bilan ham shug'ullanishadi. Vaqt masalasiga umumiy nuqtai nazar quyidagilar: Domendan olingan natijalar vektori.

Bashoratning muddati kirish ma'lumotlariga qarab, quyidagi turlarga bo'linadi va har bir neyron tarmoqlari har birini hal qilish uchun ishlatiladi.

Biz hozir konvensional neyron tarmoqlarni grafika asosidagi ta'lim muammolarining katta sinfiga jalb qilishni maqsad qilmoqdamiz. Quyidagi ikkita muammolarni ko'rib chiqamiz

1. Grafikalarining to'plamini hisobga olgan holda, bu funksiyani o'rganing tasniflash va regressiya muammolari uchun ishlatilishi mumkin ko'rinmaydigan

grafikalar. Ikki grafikaning tugunlari mavjud balki yozishmalarda ham emas. Masalan, har bir kolleksiyaning grafigi kimyoviy birikmani modellashtirishi mumkin va chiqim saraton hujayralariga qarshi faoliyat darajalariga ularning ko'rinmaydigan birikmalarini ko'rsatadigan funksiya bo'lishi mumkin

2. Katta o'lchamdagi grafikni hisobga olgan holda, bu grafik chizmalarni bilib oling kabi ko'rinmaydigan grafik xususiyatlarini kamaytirish uchun ishlatilishi mumkin tugun turlari va etishmayotgan qirralarning Biz vakolatxonalarini o'rganish uchun asos yaratmoqdamiz yo'naltirilgan va yo'naltirilmagan grafikalar sinflari. Grafika bo'lishi mumkin

2.2-rasm.Neyron to`ri

2.2-a-rasm. 3x3 o'lchamli sezgir maydonga ega bo'lgan CNN. Maydon chapdan o'ngga va yuqoridan pastga suratga tushirildi alohida qadam (bu erda: 1) va nol padding (bu erda: yo'q) (a). Ushbu retseptiv maydonlarni o'qigan qiymatlari chiziqli bo'ladi qatlam va konvolyutsiyali me'morchilikka (b) etkazib beriladi. Retseptiv maydonlar yaratilgan tugun tartibi va shakllari retseptiv sohalar hiperparametrlar bilan aniqlanadi.

Bir nechta diskret va uzluksiz tugunlar va qirralar mavjud atributlari bo'lishi mumkin va bir nechta qirralarning turi bo'lishi mumkin. O'xshash tasvirlar uchun konvetsional neyron tarmoqqa quramiz Mahalliy ravishda bog'langan mahallalarni kiritish grafikolari. Ushbu mahallalar samarali ishlab chiqariladi va xizmat qiladi samarali grafikani o'rganish uchun ramka beruvchi konstruktiv me'morchilikning qabul qiluvchi sohalar. Taklif etilayotgan yondashuv konvensional neyron tarmoqlar (CNNs) dan tushunchalarga asoslangan (Fukusima, 1980; Atlas va boshqalar, 1988; LeCun va boshqalar, 1998; 2015) tasvirlar uchun va o'zboshimchalik grafikalariga kengaytiradi. 1-rasmda tasvirlar uchun CNN-ning mahalliy ravishda bog'langan qabul qiluvchi joylari ko'rsatilgan. An rasm kvadrat grid grafigi sifatida ifodalanishi mumkin tugunlar pikselni ifodalaydi. Endi CNN bir tugunni ketma-ketligini (a-rasmda 1-4 tugmachalarini) almashtirish va doimiy o'lchamdagi qo'shni grafikalar (masalan, 3x3 ta Shakl 1 (b)) har bir tugun uchun. Mahalla grafikalar funksiya qiymatlarini o'qish uchun qabul qiluvchi joylar sifatida xizmat qiladi piksel tugunlaridan. Yashirin kengayish tartibiga ko'ra piksellar, qo'shni bo'lgan düğümlerin tartibi grafikalar chapdan o'ngga va yuqoridan pastga, noyob aniqlangan. Xuddi shu narsa NLP muammolari uchun javob beradi, bu erda har bir jumla (va uning parse-tree) belgilaydi so'zlar ketma-

ketligi. Shu bilan birga, ko'p sonli grafik to'plamlar uchun muammoni hal qilish uchun maxsus buyurtma (mekansal, temporal, yoki aks holda) yo'q va grafikalar tugunlari yo'q yozishmalarda. Bunday hollarda, ikkalasini hal qilish kerak muammolar: (i) tugunni tartibini aniqlash qo'shni grafika yaratiladi va (ii) qo'shni grafikalarini normallashtirishni hisoblash, ya'ni grafika vakolatidan vektor bo'shlig'idagi vakillikka xos noyob xaritalash. Tavsiya etilgan yondashuv, PATCHY-SAN deb nomlangan, bu ikki muammolarni o'zboshimchalik grafikalariga qaratadi. Har biriga kirish grafigini belgilaydi, u birinchi navbatda tugunlarni (va ularning tartibini) belgilaydi qaysi qo'shni grafikalar yaratilgan. Ulardan har biri uchun To'liq tugunlardan tashkil topgan mahalla, ekstraksiyalangan va normallashtirildi, ya'ni, u noyob sobit yo'nalishli tartib bilan Normallashtirilgan mahalla, ko'rib chiqilayotgan tugun uchun qabul qiluvchi maydon sifatida xizmat qiladi. Va nihoyat, konstruktiv va zich qatlamlar kabi o'rganish komponentlari normallashtirildi Mahalliy grafikalar CNNning qabul qiluvchi sohalari sifatida.

2.2-b-rasmda PATCHY-SAN arxitekturasi tasvirlangan mavjud yondashuvlarga nisbatan bir nechta afzalliklari bor: Birinchidan, u yuqori samarali, naif parallelizable va qo'llanilishi mumkin katta grafikalar. Ikkinchidan, hisoblash biologiyasidan ijtimoiy tarmoq tahliliga qadar turli xil ilovalar uchun, o'rganilgan tarmoq naqshlarini tasavvur qilish muhim (Milo va boshqalar, 2002). PATCHY-SAN ning strukturaviy xususiyatlari bilan tanishish imkonini beradigan maxsus ko'rinishlarni qo'llab-quvvatlaydi grafikalar. Uchinchidan, yana bir grafik yadrosini yaratish o'rniga, PATCHY-SAN muhandislik xususiyatiga ega bo'lmasdan dasturga qaram xususiyatlarni o'rganadi. Bizning nazariy hissalarimiz normalizatsiya muammosining ta'rifidir grafikalar va uning murakkabligi; grafikni taqqoslash usuli grafikalar to'plamiga etiketkalash usullari; va natijasi bu PATCHY-SANning CNN-larni tasvirlarga umumlashtirilishini ko'rsatadi. Standart benchmark ma'lumotlar silsilasini ishlatib, buni namoyish etamiz grafikalar uchun o'rganilgan CNN'lar, badiiy grafika yadrolari holatiga nisbatan samarali va samarali hisoblanadi. Grafik yadrolari yadroga asoslangan ta'lim yondashuvlariga imkon beradi to'g'ridan-to'g'ri grafiklarda ishlaydigan SVM (Vishwanathan va boshqalar,). Graflardagi yadrolar dastlab bitta grafikning düğümlerindeki o'xshashlik vazifalari deb ta'riflangan (Kondor & Lafferty,). Ikkita vakolatli yadrosi skew spektrli yadrosi (Kondor & Borgwardt,) va grafikalar asosidagi yadrolar (Kondor va boshqalar, 2009; Shervashidze va boshqalar,). Bu bizning ishimiz bilan bog'liq, chunki u qattiq o'lchamdagi subgraphlar asosida yadrolarni quradi. Ular ko'pincha motif yoki grafik chiziqlar deb ataladigan subgraflar funksional tarmoq xususiyatlarini aks ettiradi (Milo va boshqalar, Alon,). Biroq, kombinatoriyal murakkabligi tufayli subgraf raqamlashtirish grafik satrlari bir

nechta tugunli subgraflarga cheklangan. Samarali grafika klassi yadrolari Weisfeiler-Lehman (WL) yadrolari (Shervashidze va boshq.). Biroq, WL yadrolari faqat diskret xususiyatlarni qo'llab-quvvatlaydi va sinov vaqtida o'quv misollari sonida xotiradan foydalanadi. PATCHY- SAN foydalanadi WLni qabul qiluvchi joylarni hisoblash uchun mumkin bo'lgan etiketlash usuli sifatida. Chuqur grafik yadrolari (Yanardag & Vishwanathan,) va grafik invariant yadrolari (Orsini va boshqalar) mavjudligi yoki hisobiga asoslangan grafiklarni solishtiring kichik yo'llar kabi eng qisqa yo'llar (Borgwardt &Kriegel,), grafikalar, subtreyalar va boshqa grafik invariantlar (Hausler, 1999; Orsini va boshqalar,). Buning aksincha, PATCHY- SAN grafik ma'lumotlaridan algoritmlarni o'rganadi va oldindan belgilangan bir qator motiflar bilan chegaralanmagan. Bundan tashqari, barcha grafika yadrolari murakkablik darajasiga ega hech bo'lmaganda grafiklar sonida kvadratik (Shervashidze va boshqalar,), bu keng ko'lamli muammolar uchun taqiqlangan, PATCHY-SAN grafikalar soniga nisbatan linear ravishda farqlanadi.

2.3-rasm Neyron to`ri arxitekturasi

2.3-rasm. Tavsiya etilgan arxitektura namunasi. Bir tugun sekund grafik grafika etiketlash usuli orqali grafikdan tanlanadi. Ba'zi tugunlar ketma-ketlikda mahalliy mahalla grafigi o'rnatiladi va normallashtiriladi. Normallashtirilgan mahallalar ishlatiladi retseptiv maydonlari va mavjud CNN komponentlari bilan birlashtirilgan. Grafik neyron tarmoqlari (GNN) (Scarselli va boshq.) grafiklarda aniqlangan takroriy neyron tarmoq me'morchiligi. GNN'lar takroriy neyron tarmoqlardan foydalanadilar grafik strukturasi, sobit nuqtaga erishiladi. Olingan tugunning tavsiflari keyin tasniflash va regressiya xususiyatlari sifatida ishlatiladi muammolar. GNN'lar faqat alohida teglarni qo'llab-quvvatlaydi va bajaradi qirralarning mavjudligi kabi ko'plab qayta ishlash amaliyotlari kabi har bir ta'lim uchun iteratsiya bo'yicha grafikadagi dūgūmler. Gated Graph Sequence Nervous

Networks, GNN'larni gated neyron qurilmalar va chiqish tartibini ishlatish uchun o'zgartiradi (Li va boshq.). Oxirgi ish CNNsni turli xil topologiyalarga berdi kam o'lchamli grid tuzilishi (Bruna va boshq., 2014; Henaff va boshqalar, 2015). Biroq, bu usullarning barchasi o'z tasdig'ini topadi Bir global grafik strukturasi, ya'ni Kirish misollari bo'yicha vertices. (Duvenaud va boshqalar, 2015) grafikalar bo'yicha konversiya tipidagi operatsiyalarni bajarish, bir grafik xususiyatining differentsial variantini ishlab chiqish.

Biz kerakli fonni qisqacha tanishtiramiz konveksional tarmoqlarda va grafikalar nazariyasida

CNN'lar hayvonlarning ingl. Korteksida ingl. Hududning kichik tumanlarida nurni aniqlash uchun javobgar bo'lgan hujayralarning murakkab tuzilishini ko'rsatib bergan (Hubble & Wiesel, 1968). CNNlar 1980-yillarda ishlab chiqilgan va tasvir, nutq, matn va dori-darmonlarni aniqlash muammolariga nisbatan qo'llanilgan (Atlas va boshqalar, 1988; LeCun va boshqalar, 1989, 1998; 2015; Wallach et al., 2015). CNNsning oldingi qismi Neocognitron (Fukusima, 1980) edi. Odatiy bir CNN konvolyutsion va zich qatlamlardan iborat. Birinchi konvolyutsion qatlamning maqsadi - kirish joylarining mahalliy qismlarida topilgan umumiy naqshlarni chiqarish. CNN'lar o'rganilayotgan filtrlarni kirish imidjiga o'tkazadi, ichki mahsulotni tasvirdagi har bir tasvir joyida hisoblab chiqadi va natija chastotasi filtrlar soni bo'lgan tensorlar sifatida chiqariladi.

CNNlar tasvirlarga qo'llanganda, qabul qiluvchi maydon (akvadrat panjara) har bir tasvir ustida aniq ko'rsatilgan qadam kattaligi. Qabul qilish maydoni har bir kanal uchun bir martalik piksellarning funksiyalarini o'qiydi va har bir kanal uchun qadriyatlar patchi hosil bo'ladi. Tasvirning piksellari bo'lgani uchun yopiq tartib - kengayish tartibi - qabul qiluvchi joylar har doim chapdan o'ngga va yuqoridan pastga ko'chiriladi. Bundan tashqari, makon tartibini aniqlaydi har bir qabul qiluvchi maydonning tugunlari va bu tugunlarning shakllari (1-rasmga qarang). Natijada, qiymatlar ikkita pikseldan ikkitadan foydalanib o'qiladi retseptiv maydonning turli joylari xuddi piksellar tizimli bo'lsa, xuddi shu holatga bog'liq bo'ladi rollar (ular retseptiv sohadagi bo'shliqlarning joylashuvi) bir xil.

Maqolada neyron tarmoqlari asosida ko'p parametrlilik graf qirralarini bir parametrga keltirish uchun ishlab chiqilgan algoritmlar va ularning amaliyotdagi qo'llanilishlari haqida so'z yuritilgan.

Xulosa

Maqolada asosan ikki muhim masala ko'rib chiqilgan: grafikalar ustida tasniflash va regressiya masalalari, va katta o'lchamdagi grafikalar bilan ishlashda yuzaga keladigan muammolar. Ushbu muammolarni hal qilish uchun "PATCHY-SAN" arxitekturasi taklif etilgan bo'lib, u grafik tuzilmalarini samarali ravishda

o'rganishga imkon beradi. Bu yondashuv neyron tarmoqlarga asoslanib, grafikalar orqali tasvirlar va boshqa murakkab tizimlarni o'rganishni takomillashtiradi.

Grafikalarni o'rganish uchun yangi yondashuvlar, masalan, "CNN" (Konvolyutsion Neyron Tarmoqlar) va "GNN" (Grafik Neyron Tarmoqlar) kabi arxitekturalar orqali ko'plab ilovalarda, shu jumladan tasvirlarni tanib olish, tarmoq tahlili, biologik tizimlar va vaqt prognozlash kabi sohalarda qo'llanilmoqda. Yangi yondashuvlar an'anaviy neyron tarmoqlarni grafika tuzilmalariga moslashtirishga yordam beradi va grafikalar bilan ishlashda qiyinchiliklarni yengishga imkon beradi.

Umuman olganda, maqola grafikalarini o'rganish va ularni neyron tarmoqlar orqali modellashning samarali usullarini taklif qiladi va bu yondashuvlar bir qancha muammolarni hal qilishda muvaffaqiyatli qo'llanilishi mumkinligini ko'rsatadi. PATCHY-SAN yondashuvi esa grafikalar bilan ishlashda yuqori samaradorlik, parallel ishlash imkoniyatlari va keng ko'lamlil ilovalar uchun mos keladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015). Deep learning. *Nature*, 521(7553), 436-444.
2. Scarselli, F., Gori, M., Tsoi, A. W., Hagen, M., & Monfardini, G. (2009). The Graph Neural Network Model. *IEEE Transactions on Neural Networks*, 20(1), 61-80.
3. Fukushima, K. (1980). Neocognitron: A Self-Organizing Neural Network Model for a Mechanism of Pattern Recognition Unaffected by Shift in Position. *Biological Cybernetics*, 36(4), 193-202.
4. Kondor, R. I., & Lafferty, J. D. (2002). Diffusion Kernels on Graphs and Other Discrete Structures. *Proceedings of the 19th International Conference on Machine Learning (ICML)*.
5. Yanardag, P., & Vishwanathan, S. V. N. (2015). Deep Graph Kernels. *Proceedings of the 21th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*.
6. Milo, R., Shen-Orr, S., Itzkovitz, S., Kashtan, N., Chklovskii, D., & Alon, U. (2002). Network Motifs: Simple Building Blocks of Complex Networks. *Science*, 298(5602), 824-827.